

BARKAMOL INSONNING OLIY KO'RINISHI

O'Z "MEN"IGA ERISHA OLGAN SHAXS

ISMOILOV Alisher Axtamovich

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti

Texnik ta'minot kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Barkamol insonning oliy ko'rinishi o'z «men»iga erisha olgan shaxsdir. Lekin uning ana shu maqomga etishining oxirgi nuqtasi bormi o'zi? Agar insonning ana shu «men» likka intilish jarayonini kuzatadigan bo'lsak, uning ma'naviy qashshoqlashuvi avj olayotganligining guvohi bo'lamiz. Ushbu maqola barkamol insonning oliy ko'rinishi o'z «men»iga erisha olishi to'g'risida.

Kalit so'zlar: Barkamol inson, миллий маънавият, анъана, қадрият, ривайвализм, ренессанс, ма'naviy qashshoqlashuv.

Bu jarayonni bugun yuksak iqtisodiy taraqqiyotga erishgan, o'z ma'naviyatini ko'z-ko'z qilayotgan, uni ommalashtirishga mablag'ini ayamayotgan mamlakatlarda insonlarning o'zaro begonalashuvida, ota-ona, oila, farzand, millat qadriyatlarining so'nib borayotganligida, bir jinsli nikohning qonunlashtirilayotganida, jinsni o'zgartirish kabi o'ta noinsoniy munosabatlarda - bir so'z bilan aytganda, **insoniyat** o'z aql-idrokining **ma'naviy qurboniga aylanayotganida ko'rish** mumkin. Uni bu fojidan himoya qilishning imkoniyatlarini izlab topish va uni amaliyotga tatbiq eta bilish bugun insoniyat erishgan sivilizatsiyaning ertangi takdirini belgilab beradi. Agar yuqorida keltirilgan barcha salbiy ko'rsatkichlardan kelib chiqiladigan bo'lsa, yuksak taraqqiy qilgan mamlakatlar timsolida insoniyatning ma'naviy inqirozi, u erishgan ma'naviy tamaddunning barbod bo'lishi uchun kerak bo'lgan darajaning avj nuqtasiga etib keldi, deyish mumkin. Endi unga o'z ma'naviy «men» ligini anglatishni boshidan boshlash ehtiyoji yuzaga kelmoqda. Bugun demokratik qadriyatlar bayrog'i ostida umuminsoniy qadriyatlardan yiroq bo'lgan ma'naviyat «erkinligi» ruhiyatini shakllantirish jaraenlari avj olmoqda. Yuqorida zikr etilgan barcha salbiy holatlarning amal qilayotganligi

insonning «men»ligi «demokratik qadriyat»larning qurboniga aylanmasligining mexanizmlarini topish muhlati etib kelganligini ko'rsatmoqda.

Chunki insoniyatning ma'naviy qashshoqlashuv jarayonida ma'naviyatni emirishga xizmat qiladigan «demokratik qadriyat»larni rivojlantirishga intilgan sari insonning ma'naviy «men»ligi barbod bo'lmoqda. Agar bu jarayonga bugun e'tiborsizlik bilan qaralsa, ertaga inson o'z «men»ligiga erishishni yana boshidan boshlashiga to'g'ri keladi.

Savol tug'iladi. Nega insoniyat bugun bu darajada ma'naviy kashshoklashuv tomon ketmoqda? Bu uning ta-biatiga xosmi yoki uning ruhiyati va ongida sodir bo'layotgan o'zligidan begonalashish jarayoni bilan bog'liqmi, yoxud uning yuksak intellektual salohiyatga erishgan sharoitda ma'naviyat rivojlanishining eng yuqori darajaga kutarilishidan keyingi orqaga qaytishining belgisimi? Albatta, bu savollarga javob topish ancha murakkab masala. Buning uchun amaliyotdagi mavjud fanlarning umumiy hamkorligi zarur bo'ladi. Xullas, bugun jahon miqyosida umumma'naviy emirilish jarayonlari ketmoqda. Bu, o'z navbatida, bugun insoniyat erishgan tamaddunga taxdid solmokda, uni insoniyat o'zi yaratib, o'zi barbod etish xavfi kuchaymokda [1].

Nazarimizda, bu masalani hal qilishda ishni insonning «o'zaro begonalashuv» jaraenining oldini olishdan boshlash to'g'ri bo'ladi. Agar u o'z «men»ini ota-ona, qarindosh-urug', oila, millat, jamiyat va butun insoniyat kabi qadriyatlari orqali anglasagina, uning ma'naviy kashshokdashuvining oldi olinishi mumkin bo'ladi. Bugun bu yo'nalishda bir qator nazariyalar mavjud. Jumladan, birovlar jahon miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlash yo'li bilan umuminsoniy qadriyatlarni qayta tiklash mumkinligini ilgari sursa, ikkinchi birlari jahon miqyosida ketayotgan globallashuv jarayonlarini «cheklash», yana birlari esa jahon mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuvi orqali ma'naviy emirilishning oldini olish mumkin, degan fikrlarni ilgari surmoqdalar [2].

Agar keltirilayotgan fikrlarga chuqurroq yondashadigan bo'lsak, bu jarayonlar ozmi-ko'pmi amalga oshmoqda. Lekin, ularni tuda amalga oshirishning imkoniyati yo'q bo'lishi ham mumkin emas. Chunki, bu har bir mamlakat va unda yashayotgan xalqning o'ziga xos mentaliteti, manfaat va ehtiyojlari bilan bog'liq. Ularni hech qachon bir «qolip»ga solib

bo'lmaydi. Shuning uchun ham ana shu o'ziga xoslik, manfaat va ehtiyojlar turli-tumanligini hisobga olgan xrlida umumma'naviy emirilishning oldini olishga ijobiy ta'sir o'tkazuvchi omillarni izlab topish va ulardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish lozim bo'ladi. Ana shundailardan biri yana «inson» - bu inson omili hisoblanadi. Eng avvalo, uning o'z «men»ligiga erishishiga «erdamlashish», unga ta'sir o'tkazish o'zining ijobiy samarasini berishi mumkin.

Ammo bu oson ish emas, unga ma'ruza o'qish yoki quruq maslahat berish, tegishli me'yoriy hujjatlar kabul qilish yoxud kuch ishlatish yo'li bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Buning uchun uning azaldan ruhiyati va ma'naviyatida mavjud bo'ladigan, uni «uyg'otadigan», harakatga keltiradigan zanjirdagi asosiy «halqa»ni topish zarur bo'ladi va undan samarali foydalangan holda insonning o'z-o'zidan begonalashuvi va ana shu yo'nalishda sodir bo'layotgan salbiy jarayonlarning oldini olish mumkin. Ana shu «xalqa» iqtisodiyot, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy omillar bo'lishi mumkinmi? Albatta, ularning birontasini inkor qilib bo'lmaydi. Ularsiz umuman hayotning o'zi ham bo'lmaydi. Lekin, o'rni kelganda ularga ham o'zining ta'sirini o'tkaza oladigan «halqa»ni topish kerak bo'ladi. Bu «halqa» o'zining ta'sirchanligi bilan iqtisodiyot ijtimoiy-siyosat va ma'naviy-ma'rifiy hayotda o'zini namoyon etsin.

Fikrimizcha, insoniyat taraqqiyotida umumiy zanjiridagi ana shu asosiy halqa - bu «millat» omilidir. Xo'sh, nega millat omili asosiy «halqa» bo'la oladi? Buning quyidagi asoslari mavjud: birinchidan, «millat» mavhum tushuncha, u faqat ma'lum insonlar orqali moddiy reallik sifatidagina namoyon bo'ladi. Real insonlarsiz millatni tasavvur etib ham bo'lmaydi. Insonga xos bo'lgan or-nomus, hayo, mehr-muhabbat, g'urur, iftixor, yaratuvchanlik, mas'ullik, vatanparvarlik, urf-odat, an'ana, qadriyat kabi o'ziga xosliklar real insonlar uyushmasi vositasida millatda o'z ifodasini topadi; **ikkinchidan**, inson dunyoga inson bo'lib keladi. U o'zining millat vakili sifatidagi «maqomini» ongi shakllana boshlaganidan keiingina anglay boshlaydi. U buni dastlab ota-ona, oila, jamiyat va boshqa ijtimoiy institutlar ta'sirida o'zlashtira boshlaydi. Ayni paytda, insonning millatga mansublik ruhiyatini ong bilan «cheklash»ni oxirgi nuqta deb bo'lmaydi. Aks holda, bunday qarashga falsafaning voqea, hodisa va jarayonlarga har doim «shubha» bilan qarash, ularning birontasiga oxirgi haqiqat, deb karamaslik va **nuqta qo'yimaslik haqidagi oltin qoidasiga zid** bo'lgan bo'lur edi [3].

Zero, ilmiy va falsafiy tafakkur taraqqiyoti ularning natijasida insoniyat bugun yuksak darajadagi tamaddunga erisha oldi. Demak, aytish mumkinki, insonning millat vakili sifatida shakllanishiga «shubha» bilan qarash va oxirgi «nuqta»ni qoʻymaslikka asos bor. **Uchinchi**dan, millat insonning «mahsuli», inson uni oʻzi dunyoga keltirgan, unga bu «makrmni» uning uzi bergan, boshqa turli institutlar tomonidan berilgan «makom» esa, ana shu reallikning aks ettirilishidir.

Demak, millatni inson dunyoga keltirar ekan, unga xos boʻlgan barcha ijobiy va salbiy koʻrsatkichlar millat «uyushmasida» ham oʻz ifodasini topadi. Jumladan, yuqorida keltirilgan or-nomus, hayo, mehr-muhabbat, gʻurur, iftixor, yaratuvchanlik, vatanparvarlik, doʻstlik, masʼullik, urf-odat, anʼana, qadriyat yoki bu ijobiy koʻrsatkichlarga zid boʻlgan salbiy koʻrsatkichlar millat ijodkori boʻlgan insondan millatga «koʻchib» oʻgadi. Insonga xos boʻlgan barcha ijobiy koʻrsatkichlar uning uchun har qanday moddiy boyliklardan ustun turadi, bu uning inson boʻlib yashashi, «men»ligini ifoda ettirib turuvchi «muqaddas» maʼnaviy-ruhiy salohiyati, «tiriklik»ning ijobati hisoblanadi. Ana shu koʻrsatkichlarning amal qilishi natijasida inson moddiy farovonlikka va siyosiy barkamollikka erishadi.

Keltirilganlardan kelib chiqadigan xulosa shuki, insoniyat maʼnaviy emirilishining oldini olish, insonning inson boʻlib yashashiga ijobiy taʼsir oʻtkazishi mumkin boʻlgan omillardan biri uning millat vakili ekanligini anglatish hisoblanadi. Ammo bugun «millat» omiliga qarashlar ham turli-tuman boʻlib, ularda xatto bir-biriga qarama-qarshi fikrlar ham mavjud.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati:

1. Islom Karimov. Oʻzbekiston XXI asr boʻsagʻasida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. - T.: Oʻzbekiston, 1997. - B. 33-47.
2. *Сорокин П.А.* Человек, цивилизация, общество. - М.:1992.-S. 248.
3. *Тишков В.А.* Постсоветское пространство. Экономические проблемы (круглый стол). // Социологические исследования. 1992, №1. -S. 52.
4. *Gellner E.* Натсии и национализм. // Вопросы философии. 1989, №7. - S. 124.